

МАЪМУРИЙ ИШ ЮРИТИШНИ АМАЛГА ОШИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЗАРУРАТИ

Азизов Бунёд Мавлонович

Тошкент давлат юридик университетининг
мустақил изланувчиси Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани,

Сайилгоҳ кўчаси 5 уй, Тошкент 100047.

Электрон почта: bunyodazizov@mail.ru

Тел: +99897 325 355 55

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17310429>

Аннотация.

Мақолада Ўзбекистон Республикасининг “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги Қонуни асосида маъмурий иш юритишнинг муҳим жиҳатлари ва уларни такомиллаштириш тартиботлари илмий-назарий таҳлил қилинди. Маъмурий иш юритиш жараёнидаги ҳуқуқий бўшлиқлар ва қонунчиликдаги муаммолар ҳамда уларни бартараф этишнинг долзарблиги очиқ берилди.

Хорижий давлатлар қонунчилигидан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида маъмурий иш юртиш механизмларини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқилди.

Хорижий давлатлар қонунчилиги таҳлили маъмурий иш юритишнинг амалга ошириш механизмларини (босқичларини) тўлиқроқ тартибга солиш лозимлигини, маъмурий ишни юритиш ва ҳисобга олишни қоғоз шакли билан биргаликда электрон шаклда ҳам амалга ошириш мумкинлигини қонунчиликда белгилаш лозимлигини кўрсатди. Бундай механизмларнинг киритилиши бугунги кунда маъмурий органларда электрон шаклда (базаларда) юритилаётган маъмурий ҳужжатларнинг қонунийлигини таъминлашга хизмат қилади.

Ушбу таклифларни амалиётга жорий этилиши қонунчиликда ҳуқуқий бўшлиқларни бартараф этишга, қонун устуворлигини мустаҳкамлашга ҳамда ягона ҳуқуқий механизмларни белгиланишига хизмат қилади.

Калит сўзлар: маъмурий ҳужжат, маъмурий иш юритиш, маъмурий иш юритиш босқичлари, маъмурий ишни кўриб чиқиш, маъмурий ҳужжатни қабул қилиш, маъмурий ҳужжат ижросини ташкил қилиш.

НЕОБХОДИМОС ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ АКТОВ

Азизов Бунёд Мавлонович

самостоятельный соискатель Ташкентского государственного юридического
университета Адрес: г. Ташкент, Юнусабадский район,

улица Сайилгох 5-дом, Тошкент 100047.

Электронная почта: bunyodazizov@mail.ru

THE NEED TO PROVIDE MECHANISMS FOR THE EXECUTION OF AN ADMINISTRATIVE DOCUMENT

Azizov Bunyod Mavlonovich

independent researcher of Tashkent State Law University

Address: Tashkent, Yunusabad district, Sayilgoh street 5-house, Tashkent 100047.

Email: bunyodazizov@mail.ru

Жахондаги аксарият давлатларда маъмурий тартиб-таомиллар соҳасидаги қонунчилик жадал ривожланиб бормоқда. Бугуни глобаллашув шароитида Ўзбекистонда ҳам маъмурий муносабатлар ҳамда соҳадаги қонунчилик тизимли равишда ривожланиб, ҳуқуқий муносабатлар такомиллашиб бормоқда.

Юртимизда «маъмурий иш юритиш» атамаси Ўзбекистон Республикасининг **“Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги Қонуни** (кейинги ўринларда МТТтҚ деб юритилади) қабул қилингандан (2018 йилдан) буён самарали қўлланилмоқда.

Ушбу қонун билан давлат бошқарувининг мутлақо янги ва самарали тизими яратилди, давлат бошқаруви механизмлари такомиллашди, қонун устуворлигини таъминлашда ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатлари кучайди, **маъмурий иш юритиш тартиботлари** ва ҳуқуқий механизмлари тартибга солинди.

Бироқ, ўрганишларимиз МТТтҚ белгиланган маъмурий иш юритишни тартибга солиш механизмларида айрим камчиликлар ва ҳуқуқий бўшлиқлар мавжудлигини кўрсатди.

Қолаверса, **маъмурий иш юритиш** нисбатан янги механизм бўлганлиги сабабли, уни тушуниш ва қўллашда ҳам турлича фикрлар мавжуд.

Зеро, Р.Подопригори ҳам маъмурий процедураларни ўрганишда дастлаб уларнинг ҳуқуқий табиатини тушуниб олиш лозимлигини таъкидлайди¹.

А.Никольская эса, маъмурий тартиб-таомилларни тушуниш муаммоси кўп қиррали бўлиб, маъмурий-процедуравий қонунчилик ривожланишига қараб янги-янги масалалар юзага келиши мумкинлиги ҳақидаги фикри² ўринли ҳисобланади.

Бизнинг фикримизча **“маъмурий иш юритиш”** – маъмурий ишни бошлаш (қўзғатишдан) бошлаб маъмурий ишни кўриб чиқиш, маъмурий қарор қабул қилиш ва унинг ижросини таъминлашгача бўлган жараёнларни қамраб олади дейишимиз мумкин.

Маъмурий иш юритишни шартли равишда қуйидаги босқичлари мавжуд дейишимиз мумкин: (1) маъмурий иш юритишни бошлаш; (2) маъмурий ишни кўриб чиқиш; (3) маъмурий ҳужжатни қабул қилиш ва маъмурий ҳужжатнинг кучга кириши; (4) маъмурий ҳужжат устидан шикоят қилиш (ихтиёрий босқич); (5) ижросини ташкил қилиш. Ушбу босқичларни универсал деб ҳам ҳисоблашимиз мумкин.

1. Маъмурий иш юритишнинг дастлабки босқичи бу «маъмурий ишларнинг тааллуқлилиги»ни аниқлаш ва маъмурий иш юритишни бошлаш (қўзғатиш) бўлиб, у биринчи ва мажбурий босқич ҳисобланади.

Маъмурий иш юритишни **бошлаш учун** манфаатдор шахснинг аризаси (шикоят) ёки маъмурий органнинг ташаббуси **асос бўлади**.

Маъмурий иш юритиш ариза ёки шикоят **маъмурий органда рўйхатдан ўтказилган вақтдан** бошланади. Агарда маъмурий иш **маъмурий органнинг ташаббуси** билан бошланган бўлса, маъмурий иш юритиш манфаатдор шахс(лар) белгиланган тартибда хабардор қилинган вақтдан бошланади. **Фикримизча** айнан ушбу талаб маъмурий иш юритишни бошлашнинг муҳим шартларидан ҳисобланади.

¹ Административное право: учебный курс /под ред. Р.А. Подопригоры. – Алматы: Налоговый эксперт, 2010. с. 216.

² А.А.Никольски. Административные процедуры в системе публичного управления (проблемы административно-правового регулирования): Дисс. ... канд. юрид. наук. - Воронеж., 2007. - С. 56-57.

Ушбу босқичда вазият таҳлил қилинади, фактлар тўпланади, ишнинг ҳақиқий ҳолати тўғрисида маълумотлар ўрганилиб, натижаси бўйича маъмурий орган (мансабдор шахс) маъмурий иш юритишни бошлаш ёки маъмурий иш кўзғатишни рад қилиш тўғрисидаги қарорлардан бирини қабул қилади.

Қирғизистон³, Тожикистон⁴, Беларуссия⁵, Арманистон⁶, Грузияда⁷, Эстония⁸, АҚШ⁹ давлатлари қонунчилигида маъмурий иш юритишни бошлаш учун (1) маъмурий ариза (рўйхатга олинган пайтдан бошланади); (2) маъмурий органнинг **ташаббуси** асос бўлади.

Ўрганишларимиз ушбу давлатлардан **Озарбайжонда** анча мукамал ва тўлиқроқ тартибга солинганлигини кўрсатди.

Хусусан, **Озарбайжон** қонунининг 28-моддасида¹⁰ (1) жисмоний ва юридик шахснинг аризаси, (2) маъмурий органнинг ташаббуси ёки қонунда назарда тутилган ҳолларда маъмурий органнинг маъмурий ҳужжатни қабул қилиш мажбурияти; (3) маъмурий шикоят (берилганда) маъмурий иш юритишни бошлаш учун асос бўлади.

Хорижий давлатларда турлича амалиёт мавжуд. Хусусан, Озарбайжон қонунининг 29-моддасида, Япония¹¹ қонунининг 45-моддасида, Беларуссия¹² қонунининг 15-16-моддаларида, Эстония¹³ қонунининг 52-моддасида шахс маъмурий органга **электрон мурожаат қилиши** мумкинлиги белгиланган. Бироқ, Қирғизистон¹⁴, Туркменистон¹⁵, Арманистон¹⁶, Тожикистон¹⁷, Грузия¹⁸, Латвия¹⁹, Финландия²⁰ давлатлари қонунчилигида маъмурий органга электрон мурожаат қилиш тартиби белгиланмаган.

³ Закон «Об основах административной деятельности и административных процедурах» Республики Кыргызстан 31.07.2005 г., <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111254?cl=ru-ru>.

⁴ Кодекс Республики Таджикистан «Об административных процедурах» 05.03.2007 г., http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=17361. // <https://sud.tj/ru/dokumenty/zakonodatelstvo/>.

⁵ Закон «Об основах административных процедур» Республики Беларусь, 28.10.2008 г. // <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10800433>.

⁶ Закон «Об основах администрирования и административном производстве» Республики Армения, 18.02.2004 г. // <https://www.arlis.am> (дата обращения: 12.11.2021).

⁷ Общий административный кодекс Республики Грузии, 25.06.1999 г. // <https://matsne.gov.ge/ru/document/view/16270?publication=41>.

⁸ Закон «Об административной процедуре» Республики Эстонии, 06.06.2001 г. // <https://www.riigiteataja.ee/akt/13184742?leiaKehtiv>.

⁹ Administrative Procedure Act (US), // <https://www.justice.gov/sites/default/files/jmd/legacy/2014/05/01/act-pl79-404.pdf>.

¹⁰ Закон «Об административном производстве» Республики Азербайджан 21.11.2005 г., http://continent-online.com/Document/?doc_id=30616447.

¹¹ Administrative Procedure Act of Japan // <https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4556>.

¹² Закон «Об основах административных процедур» Республики Беларусь, 28.10.2008 г. <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10800433>.

¹³ Закон «Об административной процедуре» Республики Эстонии, 06.06.2001 г. // <https://ru.rup.ee/zakony>.

¹⁴ Закон «Об основах административной деятельности и административных процедурах» Республики Кыргызстан // <https://cbd.minjust.gov.kg/111254/edition/1198322/ru>.

¹⁵ «Административно-процессуальный кодекс Республики Туркменистан 24.10.2020 г., <https://minjust.gov.tm/ru/hukuk/merkezi/hukuk/530>.

¹⁶ Закон «Об основах администрирования и административном производстве» Республики Армения, 18.02.2004 г. // <https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=61846>.

¹⁷ Кодекс об административных процедурах Республики Таджикистан, 05.03.2007 г. // http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=11087&conttype=2.

¹⁸ Общий административный кодекс Республики Грузии, 25.06.1999 г. // <https://matsne.gov.ge/ru/document/view/16270?publication=41>.

¹⁹ «Административно-процессуальный» закон Латвии, 14.11.2001 г. // <https://lawyer-khroulev.com/wp-content/uploads/2022/06/Administrativno-Processualnij-Zakon-Latvii-2017.pdf>.

²⁰ Закон «Об административной процедуре» Республики Финляндии, // <https://www.estatut.ru/catalogue/books/administrativnoe-pravo/administrativnoe-sudoproizvodstvo/zakonodatelstvo-finlyandii-ob-administrativnom-sudoproizvodstve-i-administrativnyh-protsedurah/>.

Грузия²¹ кодексининг 35¹-моддасида ҳамда **Қозоғистон** кодексининг²² 69-моддасида **маъмурий ишларни юритиш ва ҳисобга олиш** маъмурий орган ёки мансабдор шахс маъмурий иш юритишни **қоғозда** ва (ёки) **электрон** шаклда амалга ошириши мумкинлиги белгиланган.

2. Маъмурий иш юритишнинг **иккинчи босқич маъмурий ишни кўриб чиқиш** ҳисобланади. Ушбу жараёнда фактлар ва ҳужжатлар тўпланиб, реал ҳолат ўрганилади. Ушбу босқич мазмунининг асосий элементларидан бири процесс иштирокчиларини кўриб чиқишда иштирок этиш ҳуқуқини таъминланиши ҳисобланади.

3. Маъмурий иш юритишнинг **учинчи босқичда маъмурий ҳужжатни қабул қилиш ва маъмурий ҳужжатнинг кучга кириши** ҳисобланади. Ҳар қандай маъмурий жараённинг **марказий** босқичи бўлиб, қарор қабул қилиш босқичида ишнинг мазмуни ўрганилади, тўпланган маълумотларга ҳуқуқий баҳо берилади, объектив ҳақиқатни аниқлаш учун иш материалларини ҳар томонлама ўрганиб, аниқ қарор қабул қилинади.

4. Маъмурий иш юритишнинг **тўртинчи босқичида маъмурий ҳужжат устидан шикоят қилиш** (ёки протест бериш) босқич бўлиб, бунини **ихтиёрий** босқич ҳам дейишимиз мумкин. Сабаби, маъмурий иш юритишнинг айрим турларида ушбу босқич бўлмаслиги ҳам мумкин.

5. Маъмурий иш юритишнинг навбатдаги босқичида **маъмурий ҳужжат ижросини ташкил қилиш** ҳисобланади. Бу иш юритишнинг якуний босқичи бўлиб, мазмуни иш бўйича қабул қилинган қарорнинг ижросини таъминлаш ҳисобланади. **И.Лазарев** ушбу босқични ҳам **ихтиёрий** деб ҳисоблаш мумкинлигига эътибор қаратади, чунки у муайян шароитларда мавжуд бўлмаслиги мумкинлигини, айрим маъмурий процедураларда иш бўйича қарор қабул қилингандан сўнг, фуқаролар (ёки ташкилотлар) билан маъмурий органлари ўртасидаги муносабатлар тугайди деган фикрни беради²³.

Биз ҳам И.Лазаревнинг фикрига қисман қўшилган ҳолда маъмурий ҳужжатнинг ижро босқичини айрим маъмурий ишларда “ихтиёрий” босқич бўлишини, шу билан бирга “устувор босқич” деб ҳисоблаймиз.

Д.Бахрах эса, ушбу босқичлар бирин-кетин давом этади ва ҳар бир олдинги босқич кейингисини тайёрлайди, қоидага кўра, янги босқич фақат аввал бошлангани расман тугаллангандан кейингина бошланиши мумкин деб фикр беради²⁴.

Ушбу таҳлиллардан келиб чиқиб, МТТТҚни қуйидаги такомиллаштириш таклиф этилади:

1. Грузия ва Қозоғистон қонунчилиги (тажрибалари)дан келиб чиқиб маъмурий ишни юритиш ва ҳисобга олишни “қоғоз шакли” билан биргаликда “электрон шаклда” ҳам амалга ошириш мумкинлиги белгиланган (бундай норма бугунги кунда маъмурий органларда электрон шаклда (базаларда) юритилаётган маъмурий ҳужжатларнинг қонунийлигини таъминлашга хизмат қилади);

²¹ Общий административный кодекс Республики Грузии, 25.06.1999 г. // <https://matsne.gov.ge/ru/document/view/16270?publication=41.ё>

²² Административный Процессульно-процессуальный кодекс Республики Казахстан // https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2000000350/350_1.htm.

²³ И.М.Лазарев Административные процедуры в сфере взаимоотношений граждан и их организаций с органами исполнительной власти в Российской Федерации : автореф. дис. ... юрид. наук : спец. 12.00.14 «Административное право ; финансовое право ; информационное право» / Игорь Михайлович Лазарев ; Росс. акад. наук. Ин-т гос-ва и права. - М., 2002. - 20 с.

²⁴ Д.Н.Бахрах Административное право : учеб. / Д. Н. Бахрах, Б. В. Россинский, Ю. Н. Стариков. - 3-е изд., пересмотр. и доп. - М. : Норма, 2007. - 816 с.

2. Германия, Озарбайжон, Латвия, Эстония Арманистон, Қирғизистон давлатлари қонунчилиги таҳлилидан келиб чиқиб, “маъмурий орган”ни маъмурий иш юритиш иштирокчилари таркибидан чиқариш;

3. “Маъмурий органнинг мансабдор шахси” маъмурий иш юритишнинг иштирокчиси эмас, маъмурий ишни кўриб чиқиш ва адолатли қарор қабул қилиш, ҳолатга холис баҳо бериши учун “мансабдор шахс” сифатида белгиланиши керак маъмурий иш юритишнинг барча босқичларининг механизмларини тўлиқроқ очиб беришга оид ўзгартиришлар киритиш мақсадга мувофиқ.

Хулоса қилиб айтганда, маъмурий иш юритишнинг ушбу босқичлар шунчаки оддий кетма-кетлик эмас, уларнинг ҳар бири маълум шароитларда олдинги фаолиятнинг тўғрилигини текшириб, асослаб бериши учун ҳам муҳим ҳисобланади. Зеро маъмурий иш юритишнинг ҳар бир босқичида ваколатли органлар томонидан тегишли оралиқ мақсадлар амалга оширилади (ҳар бир босқичда ҳуқуқий муносабатларнинг ўзига хос жараёнлари амалга оширилади).

Шу сабабли, ҳар бир босқич муҳим бўлиб, маъмурий иш юритишнинг барча босқичлари алоҳида процессуал ҳаракатлардан иборат бўлади. Уларнинг ҳар бири мақсади, вазибалари, иштирокчилар доираси, процессуал ҳаракатлар доираси ва ҳуқуқий оқибатлари билан бошқаларидан фарқланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Administrative Procedure Act (US), // <https://www.justice.gov/sites/default/files/jmd/legacy/2014/05/01/act-pl79-404.pdf>.
2. Administrative Procedure Act of Japan // <https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4556>.
3. Закон «Об административном производстве» Республики Азербайджан 21.11.2005 г., http://continent-online.com/Document/?doc_id=30616447.
4. Закон «Об основах административной деятельности и административных процедурах» Республики Кыргызстан 31.07.2005 г., <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111254?cl=ru-ru>.
5. Кодекс Республики Таджикистан «Об административных процедурах» 05.03.2007 г., // http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=17361. // <https://sud.tj/ru/dokumenty/zakonodatelstvo/>.
6. Закон «Об основах административных процедур» Республики Беларусь, 28.10.2008 г. // <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10800433>.
7. Закон «Об основах администрирования и административном производстве» Республики Армения, 18.02.2004 г. // <https://www.arlis.am> (дата обращения: 12.11.2021).
8. Общий административный кодекс Республики Грузии, 25.06.1999 г. // <https://matsne.gov.ge/ru/document/view/16270?publication=41>.
9. Закон «Об административной процедуре» Республики Эстонии, 06.06.2001 г. // <https://www.riigiteataja.ee/akt/13184742?leiaKehtiv>.
10. Закон «Об основах административных процедур» Республики Беларусь, 28.10.2008 г. <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10800433>.
11. Закон «Об административной процедуре» Республики Эстонии, 06.06.2001 г. //

<https://ru.rup.ee/zakony>.

12. Кодекс об административных процедурах Республики Таджикистан, 05.03.2007 г. // http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=11087&conttype=2.

13. «Административно-процессуальный» закон Латвии, 14.11.2001 г. // <https://lawyer-khroulev.com/wp-content/uploads/2022/06/Administrativno-Processualnij-Zakon-Latvii-2017.pdf>.

14. Закон «Об административной процедуре» Республики Финляндии, // <https://www.estatut.ru/catalogue/books/administrativnoe-pravo/administrativnoe-sudoproizvodstvo/zakonodatelstvo-finlyandii-ob-administrativnom-sudoproizvodstve-i-administrativnyh-protsedurah/>.

15. 1Административный Процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан // https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2000000350/350_1.htm.

16. И.М.Лазарев Административные процедуры в сфере взаимоотношений граждан и их организаций с органами исполнительной власти в Российской Федерации : автореф. дис. ... юрид. наук : спец. 12.00.14 «Административное право ; финансовое право ; информационное право» / Игорь Михайлович Лазарев ; Росс. акад. наук. Ин-т гос-ва и права. - М., 2002. - 20 с.

17. Д.Н.Бахрах Административное право : учеб. / Д.Н.Бахрах, Б.В.Россинский, Ю.Н.Старилов. - 3-е изд., пересмотр. и доп. - М. : Норма, 2007. - 816 с.

18. Административное право: учебный курс /под ред. Р.А. Подопригоры. – Алматы: Налоговый эксперт, 2010. с. 216.

19. А.Никольскси. Административные процедуры в системе публичного управления (проблемы административто-правового регулирования): Дисс. ... канд. юрид. наук. - Воронеж., 2007. - С. 56-57.